

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 219 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozoridagi emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

KORXONALARNI MOLIYAVIY QO‘LLAB- QUVVATLASH VA ULARGA IMTIYOZLAR BERISHNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Z.T. Mirzayev

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekiston Respublikasida iqtisodiyot erkinlashuvi va modernizatsiyasining hozirgi bosqichida korxonalar moliyaviy siyosatini shakllantirish nazariyasi va uslubiyotini takomillashtirish masalalari tadqiq etilgan. Mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish istiqbollarida korxonalar moliyaviy siyosatini shakllantirish nazariyasi va uslubiyotini takomillashtirish ustunliklari hamda o‘ziga xos xususiyatlari ilmiy asoslab berilgan. O‘zbekiston Respublikasi korporativ moliya menejmenti tizimida korxonalar moliyaviy siyosatini shakllantirish nazariyasi va uslubiyotini takomillashtirish imkoniyatlari tadqiq etilgan hamda tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: korxonalar moliyaviy siyosati, korporativ moliyaviy menejment, korxonalar moliyasi, korxonalar faoliyatining moliyaviy ta‘minoti, korxonalar moliyaviy holati.

Abstract: The article examines the issues of improving the theory and methodology of forming the financial policy of enterprises at the current stage of economic liberalization and modernization in the Republic of Uzbekistan. The advantages and specific features of improving the theory and methodology of forming enterprise financial policy, with a view to the country’s socio-economic development prospects, are scientifically substantiated. The possibilities for enhancing the theory and methodology of forming a company’s financial policy within the corporate financial management system of the Republic of Uzbekistan have been studied, and recommendations have been developed.

Key words: enterprise financial policy, corporate financial management, enterprise finance, enterprise financial support, enterprise financial status.

Аннотация: В статье изучены проблемы совершенствования теории и методологии формирования финансовой политики предприятия на современном этапе либерализации и модернизации экономики в Республике Узбекистан. Научно обоснованы преимущества и особенности совершенствования теории и методологии формирования финансовой политики предприятия в перспективах социально-экономического развития страны. Изучены возможности совершенствования теории и методологии формирования финансовой политики компании в системе корпоративного финансового управления Республики Узбекистан и разработаны рекомендации.

Ключевые слова: финансовая политика предприятия, корпоративный финансовый менеджмент, финансы предприятия, финансовая поддержка предприятия, финансовое состояние предприятия.

KIRISH

Korxonalar moliyaviy faoliyatini soliqlar orqali rag‘batlantirish ko‘plab mamlakatlarda iqtisodiy o‘shirish, investitsiyalarni jalb qilish va tadbirkorlikni rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki, mamlakatda ishbilarmonlik muhiti va investitsiya uchun qulay sharoit yaratishda soliqlarning turli xil rag‘bat choralari keng foydalanish samaradorlikni oshiradi. Soliq imtiyozlari va rag‘batlantirish choralari qo‘llash orqali korxonalar moliyaviy imkoniyatlarini oshirib, iqtisodiy o‘shirishni qo‘llab-quvvatlashga xizmat qilishi mumkin.

Xalqaro tajribaga ko‘ra, soliqlar orqali rag‘batlantirish mamlakatga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, iqtisodiy o‘shirishni rag‘batlantirish va ish o‘rinlari yaratishda qulay soliq muhitini shakllantirishga yordam beradi. Xorijiy mamlakatlarning ilg‘or tajribalarini o‘rganish, soliq yukini kamaytirish va korxonalar uchun samarali soliq strategiyalarini ishlab chiqish orqali korxonalar raqobatbardoshligi va barqarorligi oshadi. Shu tariqa, soliqlarni rag‘batlantirish vositasi sifatida qo‘llash nafaqat mamlakat ichidagi tadbirkorlik rivojiga, balki iqtisodiyotning umumiy barqarorligiga ham katta hissa qo‘shadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

“Korxonalar faoliyatini soliqlar orqali rag‘batlantirish” va “korxonalar moliyaviy siyosatini shakllantirish” tushunchasini iqtisodchi olimlarning turli ta‘rif va fikr-mulohazalari orqali tahlil qiladigan bo‘lsak, amerikalik iqtisodchi, professor Djon Kennet Galbrejt (1998) fikriga ko‘ra, “Korporatsiyalar va daromadlar bo‘yicha soliqlarni qisqartirish”

rish investitsiyalarni rag'batlantirish, ishlab chiqarishni kengaytirish va ish bilan ta'minlashning foydali vositasi bo'lishi mumkin."

Amerikalik iqtisodchi va iqtisodiyot bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori Milton Fridman (1943) ta'kidlaganidek, "Soliqlarning doimiy o'sishi soliq to'lovchilar uchun ortiqcha yukni keltirib chiqaradi va ularni ishlab chiqarish, tejash hamda investitsiya qilishga undaydi; ishlab chiqarishning dastlabki bosqichlarida iste'molni rag'batlantiradi va iqtisodiy o'sishni sekinlashtiradi."

Iqtisodchi olim Art Laffer (2008) esa "Soliqlar juda yuqori bo'lsa, ular odamlarni ishlashdan, sarmoya kiritishdan, ish o'rinlari yaratishdan va biznesni rivojlantirishdan qo'rqitadi. Soliq imtiyozlari esa iqtisodiyotning rivojlanishiga imkon beradi," deb hisoblaydi.

Amerikalik iqtisodchi va iqtisodiyot bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori Pol Krugman (1997) fikricha, "Ba'zida soliq imtiyozlari investitsiyalarni rag'batlantirishi mumkin, ammo bu har doim ham ishlamaydi. Investitsiyalarning qaysi turlarini qo'llab-quvvatlashini va qaysi biri samarasiz bo'lishi mumkinligini ko'rib chiqish muhimdir."

Professor, iqtisodchi olim va iqtisodiyot bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori Djozef Stiglis (1969) esa: "Korporativ soliq imtiyozlari ba'zan o'sishga hissa qo'shishi mumkin, ammo ularni davlat moliyasi va ijtimoiy adolatga ta'siri nuqtai nazaridan baholash kerak," deb fikr bildiradi.

Yuqorida keltirilgan olimlarning ilmiy izlanishlari va tadqiqotlari korxonalarini soliqqa tortish tizimini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Ushbu masalaga oid ilmiy ishlar va nashrlarda korxonalar moliyaviy holatiga soliqning ta'siri, korxonalar soliq tizimining turli jihatlari, jumladan, soliqqa tortish usullari, soliqning iqtisodiyot va jamiyatga ta'siri, soliq imtiyozlari va preferensiyalari, soliqning prognoz qilish kabi masalalarga bag'ishlangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada qiyosiy tahlil hamda induksiya va deduksiya baholash usullaridan foydalanildi. Qiyosiy usuldan foydalanilib, korxonalarini qo'llab-quvvatlashning moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish amaliyotini samarali boshqarishda kreativ yondashuvlarning amaliy ahamiyatini yoritish bo'yicha ilmiy xulosalar berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda korxonalarini qo'llab-quvvatlashning moliyaviy mexanizmlari, xususan, mamlakatning markazlashgan rejali iqtisodiyotdan bozorga yo'naltirilgan tizimga o'tish davrida bir qancha mamlakatlarning turli modellari va amaliyotlari ta'sirida shakllandi. O'zbekiston 1991-yilda mustaqillikka erishgach, kichik va o'rta biznesni (KO'B) qo'llab-quvvatlash bo'yicha moliyaviy institutlar va mexanizmlarni tashkil etishda Rossiyadagi islohotlardan namuna oldi. Keyinchalik, Yevropa Ittifoqining taraqqiyotga ko'mak va moliyaviy qo'llab-quvvatlash dasturlari ham O'zbekiston uchun asos bo'ldi. Tadbirkorlik va kichik hamda o'rta korxonalarini moliyalashtirish imkoniyatlarini yaxshilashga qaratilgan dasturlar Yevropa Ittifoqining ilg'or tajribalariga asoslangan. O'zbekiston uchun, ayniqsa, biznes inkubatorlari va mikromoliya institutlarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha namuna sifatida xizmat qildi.

Janubiy Koreyaning bozor iqtisodiyotiga muvaffaqiyatli o'tishi, texnologik innovatsiyalar va kichik hamda o'rta biznesni rivojlantirishga qaratilgan siyosati O'zbekistondagi moliyaviy mexanizmlarni ilhomlantirdi. 2000-yillarning boshidan boshlab, O'zbekistonda o'zining moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari, jumladan, global mikromoliya modellaridan ilhomlangan institutlar tashkil qilindi. Bu institutlar kichik tadbirkorlarga kreditlar berish imkoniyatlarini yaratdi.

Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash dasturlari: Hukumat kichik va o'rta biznes subyektlariga grantlar va imtiyozlar berish bo'yicha turli tashabbuslarni ilgari surdi va ularni xalqaro tajribadan kelib chiqib mahalliy ehtiyojlarga moslashtirdi. Umuman olganda, O'zbekiston moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarida mahalliy ildizlarga ega bo'lsa-da, ular boshqa mamlakatlar ta'sirida, xususan, mustaqillik va islohotlarning dastlabki yillarida shakllangan.

O'zbekistonda korxonalarini qo'llab-quvvatlashning moliyaviy mexanizmlari so'nggi yillarda, xususan, ishbi-larmonlik muhitini yaxshilashga qaratilgan iqtisodiy islohotlardan so'ng sezilarli darajada rivojlandi. O'zbekiston hukumati kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha turli dasturlarni, jumladan, grantlar, subsidiyalar va soliq imtiyozlarini joriy qildi. Bu dasturlar ko'pincha ma'lum sanoat yoki hududlarga qaratilgan.

Mikromoliya tashkilotlari: Ushbu tashkilotlar tadbirkorlar va kichik biznes subyektlariga an'anaviy bank kreditlariga mos kelmaydigan kichik kreditlar beradi. Bu kreditlar boshlang'ich va norasmiy biznes uchun juda muhimdir. Hukumat davlat-xususiy sheriklik (DXSh) orqali biznesni qo'llab-quvvatlovchi infratuzilma va xizmatlarga sarmoya kiritishni rag'batlantirmoqda. Bunga energetika, transport va qishloq xo'jaligi kabi sohalardagi qo'shma loyihalar kiradi.

Investitsiyalarni rag'batlantirish: Xorijiy va mahalliy investorlar uchun ustuvor tarmoqlarda soliq ta'tillari, pasaytirilgan soliq stavkalari va bojxona to'lovlaridan ozod qilish imkoniyatlari taqdim etildi. Hukumat investit-

siyalarni jalb qilish uchun maxsus iqtisodiy zonalarni tashkil etdi. Ushbu dasturlar kichik va o'rta biznes subyektlariga kreditlar bo'yicha kafolatlar berish orqali kreditorlar uchun xavflarni kamaytiradi va ularning moliyalashtirishga kirishini osonlashtiradi. Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki kabi institutlar strategik loyihalar va tarmoqlarni moliyalashtirib, iqtisodiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlamog'qa.

Yangi korxonalarini qo'llab-quvvatlash: Mikrokreditlar, grantlar va tadbirkorlarni faoliyatini boshlashda qo'llab-quvvatlash uchun inkubator dasturlari kiritilgan. Korxonalar o'sgan sari ular tijorat banklaridan kattaroq kreditlar yoki rivojlanish banklaridan investitsiyalar olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Davlat qo'llab-quvvatlash dasturlari o'z faoliyatini kengaytirishga intilayotgan korxonalariga qaratilgan.

Favqulodda moliyalashtirish dasturlari: Iqtisodiy tanazzul yoki inqiroz davrida (masalan, COVID-19 pandemiyasi) hukumat zarar ko'rgan korxonalarini barqarorlashtirish uchun favqulodda moliyalashtirish dasturlarini amalga oshirishi yoki kredit to'lovlarini kechiktirishi mumkin. Hukumat texnologiya yoki qishloq xo'jaligi kabi muayyan sohalarni maqsadli moliyaviy qo'llab-quvvatlash orqali rivojlantirish uchun ma'lum moliyaviy mexanizmlarni qo'llamoqda.

Yirik loyihalar, ayniqsa, xorijiy investitsiyalar ishtirokida DXSh va investitsiyalarni rag'batlantirish mexanizmlari orqali moliyalashtirilmog'qa. Ushbu moliyaviy mexanizmlarni qachon va qanday qo'llashni tushunish O'zbekistondagi tadbirkorlar va bizneslar uchun juda muhimdir. Hukumat tashabbuslari va mavjud moliyalashtirish imkoniyatlaridan xabardor bo'lish biznesning muvaffaqiyatga erishish imkoniyatlarini sezilarli darajada oshiradi. Mahalliy moliya institutlari va davlat idoralari bilan muntazam hamkorlik qilish ham mavjud yordam haqida qimmatli tushunchalarni beradi.

"Soliq imtiyozlari sanoat ishlab chiqarishni rag'batlantirishning mashhur siyosat vositasiga aylandi. Ular ishlab chiqarish faoliyati bilan shug'ullanadigan korxonalar xarajatlari hajmiga yoki o'sishiga qarab soliq yukini kamaytirishni taklif qiladilar. Ushbu vositaning mashhurligi shundaki, amaldagi soliq tizimidan foydalanish juda oson bo'lib, bu hokimiyat va korxonalar tomonidan qo'shimcha ma'muriy xarajatlarni kamaytiradi."¹.

Rag'batlantirishning asosiy usullarining yuqori ijobiy ta'siri budjet taqchilligi miqdori bo'yicha optimallashtirilishi kerak. Ammo shuni tan olish kerakki, iqtisodiy adabiyotlarda sanoat ishlab chiqarishi uchun soliq imtiyozlarining sof ijtimoiy ta'sirini o'rganishga yetarlicha e'tibor berilmagan. Yaqinda turli o'lchamdagi korxonalarining ilmiy-tadqiqot va ishlab chiqarish faoliyatiga soliq kreditlashining ta'sirini o'rganish shuni ko'rsatdiki, vaqt o'tishi bilan ilmiy-tadqiqot ishlarining (birinchi bosqichda) ahamiyati oshadi va soliq yordamida xususiy ilmiy-tadqiqot ishlarining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi².

Bu esa sanoat ishlab chiqarishi uchun soliq imtiyozlarini korxonalar hajmi yoki ilmiy-tadqiqot ishlariga sarflangan xarajatlar hajmiga qarab farqlash zarurligini tasdiqlaydi. Masalan, soliq to'lovchiga soliq imtiyozlari berilgan chegaralarni joriy etish yoki turli soliq stavkalarini belgilash orqali tashkilotning faoliyat ko'lamiga (aylanma daromad/rentabellik) asoslangan qarz mablag'lari ulushi yuqori bo'lgan tashkilotlarga nisbatan yumshoqroq shart-sharoitlarni yaratish imkoniyati mavjudligini ta'kidlash lozim.

Tadbirkorlik subyektlariga soliq imtiyozlari berilishi natijasida hukumatlar nafaqat ishlab chiqarish hajmining oshishini, balki iqtisodiyotning umumiy raqobatbardoshligi va xalqaro maydondagi mavqeyining kuchayishini ham ko'zlamog'qa. Mamlakatning investitsiya uchun jozibadorligi oshishi esa yangi sarmoyalar kiritilishiga va innovatsion faoliyat rivojiga yordam beradi. Ayrim ilmiy tadqiqotlar sanoat uchun berilayotgan soliq imtiyozlarining innovatsiya va rivojlanishga ijobiy ta'sirini tahlil qilib, bu imtiyozlar korxonalariga yangi mahsulot va jaryonlarni ishlab chiqish imkonini berishini tasdiqlaydi.

Biroq, soliq imtiyozlaridan foydalanish natijasida tashkilotlar darajasida ishlab chiqarish samaradorligi yoki boshqa ko'rsatkichlarning sezilarli yaxshilanishiga oid dalillar mavjud emasligi kuzatilgan. Bu esa past rentabellikka ega loyihalarni qo'llab-quvvatlash orqali innovatsiyalarning hosildorlikka unchalik katta ta'sir ko'rsatmasligini ko'rsatadi. Shu sababli, soliq imtiyozlari to'g'ri yo'naltirilsa, investitsiya jozibadorligini oshirish bilan birga, yuqori hosildor loyihalarni rivojlantirishga ham hissa qo'shishi mumkin³.

Yuqori texnologiyali mahsulotlar ishlab chiqaradigan korxonalar innovatsion xarajatlarning yuqori ulushi bilan ajralib turadi. Birlamchi innovatsion mahsulot ilmiy-tadqiqot muassasasida yaratilganligi sababli, innovatsion biznesning dastlabki bosqichlari odatda soliq imtiyozlariga (korporativ daromad solig'i yoki QQS bo'yicha) muhtoj emas, chunki asosiy xarajatlar mehnat xarajatlari bilan bog'liq⁴.

1 Tax Expenditures in OECD Countries OECD. 2010. / The official website of OECD // – Текст : электронный. – URL: <http://www.sourceoecd.org/taxation> (дата обращения: 26.10.2017).

2 Rodrik, D. Industrial Policy: don't ask why, ask how / Middle East Development Journal. – 2009. – № 1(01). – P. 1–29. // – Текст : электронный. – URL: <https://www.sss.ias.edu> (дата обращения: 28.10.2017).

3 Financing SMEs and entrepreneurs // OECD Scoreboard. OECD Publishing, Paris.-2016.//–Текст:электронный.–URL: <https://www.oecd.org/cfe/smes/Highlights-Financing-SMEs-and-Entrepreneurs-2018.pdf> (: 26.06.2017 й).

4 Горшкова, Н.В. AI-прогнозирование выполнения региональных инвестиционных проектов / Н.В. Горшкова // Наука Красноярья. – 2018. – С. 90–98

Soliq imtiyozlarining sanoat ishlab chiqarishga ta'siri masalasiga ilmiy qiziqish yuqori bo'lishiga qaramay, bu sohada to'plangan tajriba va bilimlar soliq imtiyozlarining samaradorligini obyektiv baholashga imkon bermaydi va natijada uni rivojlantirishni qiyinlashtiradi. Tadqiqotlarning aksariyati faqat bir necha mamlakatlarda soliq imtiyozlari nisbatan yaqinda joriy etilgan paytdagi dasturiy effektlarga tegishlidir. Yaqinda amalga oshirilgan yoki o'zgartirilgan soliq imtiyozli sxemalarining oqibatlarini to'g'risida yetarli ma'lumot yo'q, ular ko'pincha eski dasturlarga qaraganda turli dizayn xususiyatlariga ega.

Soliq imtiyozlarining samaradorligi to'g'risida ishonchli ma'lumot olish uchun ko'proq mamlakatlar tajribasini qiyosiy tahlil qilish zarur. Bundan tashqari, olib borilgan tadqiqotlar natijalari asosan empirik yondashuvga bog'liq bo'lib, boshqa yondashuvlarni qo'llash turli mamlakatlarda har xil natijalarga olib kelishi mumkin edi. Nihoyat, iqtisodiy adabiyotlarda sanoat soliqlari bo'yicha imtiyozlar va to'g'ridan-to'g'ri subsidiyalarning o'zaro ta'siri bo'yicha fundamental tadqiqotlar yetarli darajada yo'q. Bir tadqiqot va ilmiy-tadqiqot tashkilotlari darajasida o'tkazilgan batafsil tahlil ushbu tashkilotlarning moliyaviy ko'rsatkichlari va qo'llaniladigan soliq imtiyozlari va subsidiya doirasida berilgan mablag'lardan foydalanishi bilan bog'liqligini aniqlash imkonini beradi. Bu esa kelajakda shunga o'xshash tadqiqotlar uchun asos bo'lishi mumkin.

Ishlab chiqarish va texnologik jarayonlarning tarkibi o'zgarganligi sababli mahsulotning qo'shimcha ulushiga pastroq ustuvorlik beriladi. Biroq, bunday siyosat maqsadlariga erishish uchun soliq imtiyozlari ham qo'llanilishi mumkin. Bu mumtoz mantiqdan tashqari, sanoatni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning boshqa siyosiy asoslari ham mavjud. Soliq imtiyozlari ko'pincha uzoq muddatli o'sish va milliy raqobatbardoshlik uchun muhim sarmoyadir. Biroq, investitsiya natijalari noaniq va moliyaviy nosimmetrikliliklar tufayli moliyaviy institutlar tomonidan baholanishi qiyin. Natijada, tashqi bank mablag'larini olish qiyin bo'lishi va ishlab chiqarish korxonalarini kredit olishda cheklanishi mumkin.

Hukumat aralashuvini oqlash uchun bozorning muvaffaqiyatsizligi haqidagi dalillar keng qo'llaniladi. Biroq, ular hukumatning aniq vositalardan foydalanish sabablarini tushuntirishda o'z ichiga oladi. Shunday qilib, Bozeman va Diez jamoatchilik aralashuvini uchta paradigma bilan oqlanadi deb hisoblaydilar: bozor muvaffaqiyatsizligi paradigmasi, missiyaga yo'naltirilgan paradigma va hamkorlik paradigmasi⁵.

Bozor muvaffaqiyatsizligi haqidagi dalillarga e'tibor qarab, ko'plab tahlilchilar missionerlik paradigmasining muhim ahamiyatini e'tibordan chetda qoldiradilar. Hukumatlar mudofaa va xavfsizlik, aloqa yoki sog'liqni saqlash kabi sohalarida bir qancha missiyalarni himoya qiladi. Ushbu missiyalarning har biri tadqiqot va ishlab chiqarish bilan ta'minlangan mahsulotlar, xizmatlar va tizimlarni talab qiladi. Ko'pincha soliq imtiyozlari sanoat korxonalarining ilmiy-tadqiqot va innovatsion faoliyatini rag'batlantirishga qaratilgan.

AQShda missiyaga yo'naltirilgan tadqiqotlar to'g'ridan-to'g'ri federal ilmiy-tadqiqot ishlariga sarflangan xarajatlarning o'ndan to'qqiz qismini (va soliq imtiyozlaridan keyin to'rtinchi qismini) o'z ichiga oladi. Ikkinchi jahon urushidan so'ng ko'plab jamoat tadqiqot tashkilotlari, jumladan, qurilish, transport va telekommunikatsiya sohalarida mudofaa muassasalari bilan o'xshash tuzilmalarga birlashtirildi. Keyingi davrlarda bu tashkilotlar boshqa davlat xizmatlari (suv, energetika, telekommunikatsiya) kabi ko'plab mamlakatlarda xususiyashtirildi.

Biroq, yangi mahsulot va tizimlarni ishlab chiqish uchun zarur bo'lgan vaqt ko'plab xususiy firmalar uchun odatiy tadqiqot vaqtidan oshib ketadi. Shunday qilib, bu "vaqtinchalik muvaffaqiyatsizlikni" yengib o'tish uchun eng klassik davlat dasturlaridan tortib, farmatsevtika sanoatidagi qulay narxlar mexanizmlarigacha turli usullar ishga tushirildi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun vaqtinchalik soliq imtiyozlari qo'llanildi.

Hamkorlik paradigmasi innovatsion jarayonlarni yangicha tushunishga mos keladi.⁶

Siyosat turli yo'llar bilan sanoat va jamoat tadqiqotlari o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash orqali hamkorlikni qo'llab-quvvatlaydi, masalan, universitetlarni o'z bilimlarini ishlatishga va uzatishga majburlash (texnologiya uzatish tashkilotlari orqali) va yon mahsulotlar hamda startaplar uchun qulay muhit yaratish (inkubatorlar, ilmiy parklar orqali) kabi mexanizmlar orqali. Boshqa tomondan, subsidiyalar ko'pincha ilmiy-tadqiqot va tadqiqot institutlari uchun ajratiladi.

Soliq imtiyozlari, masalan, davlat tadqiqotlari shartnomalarini tuzish uchun qo'shimcha chegirmalar yoki kichik va o'rta korxonalariga (asosan, yangi boshlanuvchilarga) beriladigan imtiyozlar mutlaqo boshqa vositadir. Bu yerda fiskal siyosat milliy innovatsion tizimdagi tarkibiy o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlash uchun safarbar qilingan. Ushbu paradigmalarda asosida sanoat ishlab chiqarishi foydasiga hukumat aralashuvining samarasi qo'shimcha naf keltirish (jumladan, yuqori texnologiyali ishlab chiqarishlarni rivojlantirish uchun ilmiy-tadqiqot ishlariga sarf-xarajatlarning ko'payishi) nuqtai nazaridan baholanishi kerak. Ish jarayonining tematik tarkibi va manfaatdor tomonlarning xulq-atvoridagi o'zgarishlar siyosat dasturlarining samaradorligini, shu jumladan fiskal rag'batlantirishning samaradorligini baholashda muhim omil hisoblanadi.

5 Aghion, P. The Economics of Growth / P. Aghion // Cambridge, MA: MIT Press, 2009. – p. 129–148.

6 Adam, A. The effect of globalization on capital taxation: What have we learned after 20 years of empirical studies? / A. Adam // Journal of Macroeconomics. – 2013. – № 35(1). – p. 199–209.

Siyosat vositalarining uzoq muddatda qo'shilgan qiymatdan ham muhimroq bo'lishi mumkin (chunki ular innovatsion tizimda tub o'zgarishlarga olib kelishi mumkin), ammo xulq-atvor qiymatini o'lchash qiyin va uning qo'shgan hissasini aniqlash ancha murakkab. Siyosat ta'sirining bu tomoniga maxsus vositalar talab etilmaydi.

Sanoat ishlab chiqarishi uchun soliq imtiyozlari joriy etilganda, hukumatlar har bir choraning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olishi kerak. Dizayn xususiyatlari moliyaviy rag'batlantirishning quyidagi elementlarini o'z ichiga oladi:

rag'batlantirishga asoslangan soliq,

soliqni hisoblashda hisobga olinishi mumkin bo'lgan xarajatlar ro'yxati (soliq bazasi bilan solishtirganda umumiy o'sish, ilmiy-tadqiqot xarajatlarining barcha toifalari yoki faqat ayrim xarajat turlari),

benefitsiarlarning maqsadli guruhi,

ishlatilmagan da'volarni naqd pulga o'tkazish yoki qaytarish imkoniyati.

Hukumatlar biznesni rivojlantirish va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash uchun ishlab chiqarishga soliq imtiyozini ishlab chiqishda bir nechta variantlardan foydalanishi mumkin.

Birinchisi, sanoat ishlab chiqarishi uchun soliq imtiyozlarining turini bildiradi. Hozirgi vaqtda to'rt turdagi soliq imtiyozlari qo'llaniladi:

muayyan turdagi faoliyat uchun ishlatiladigan investitsiyalar (mashinalar, uskunalar, binolar, nomoddiy aktivlar) uchun tezlashtirilgan amortizatsiya sxemalari. Shu nuqtai nazardan, Italiya tajribasi diqqatga sazovordir, u birinchilardan bo'lib bunday sxemalarni qo'llagan va maxsus Ar-GE mukofotlari korxonalariga joriy AR-GE xarajatlarining 100 foizdan ko'prog'ini soliqqa tortiladigan daromadlaridan ushlab qolish imkonini beradi. Buyuk Britaniyada bu ikki darajali chegirmalarni taklif qiladi: yirik tashkilotlar uchun 130 foiz va kichik hamda o'rta biznes uchun 175 foiz;

yuqori texnologiyali sanoat xodimlari uchun ish haqi va/yoki ijtimoiy soliqlar bo'yicha maxsus imtiyozlar. Masalan, Gollandiyada ilmiy-tadqiqotlar uchun ishlatilgan mehnat xarajatlaridan ijtimoiy soliqlar olinmaydi;

soliq imtiyozlari korxonalariga rivojlanish xarajatlarining muayyan qismini korporativ soliq majburiyatlaridan to'g'ridan-to'g'ri ushlab qolish imkonini beradi. Hozirgi vaqtda soliq imtiyozlarining bu turi eng keng tarqalgan hisoblanadi. Masalan, Qo'shma Shtatlarda investitsiya soliq imtiyozidan foydalanish kompaniyalarga birinchi yilda 20 ming AQSh dollarigacha hisobdan chiqarish imkonini beradi.

Davlat budjeti daromadlarining o'zgarishiga soliq-bojxona islohotlari ham o'z ta'sirini ko'rsatdi. 2018–2023-yillarda o'tkazilgan soliq islohotlari va ularning natijalariga qisqacha to'xtalib o'tmoqchimiz.

1-jadval. Asosiy soliqlar stavkalarining 2018-2023-yillardagi dinamikasi⁷ (foizda).

№	Soliqlar nomi	2018-yil	2019-yil	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2023-yil
1	Foyda solig'i	14	12	15	15	15	15
2	Aylanmadan olinadigan soliq	6	4	4	4	4	4
3	Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i	0-22	12	12	12	12	12
4	Qo'shilgan qiymat solig'i	20	15	15	15	15	12
5	Yuridik shaxslardan olinadigan mol-mulk solig'i	5	2	2	2	2	1,5

Foyda solig'i stavkasi 14 foizdan 15 foizgacha oshirildi (1-jadvalga qarang). Qo'shilgan qiymat solig'i stavkasi esa 20 foizdan 15 foizgacha kamaytirildi. Yuridik shaxslardan olinadigan mol-mulk solig'i stavkasi 2018-yilda 5 foizni tashkil qilgan bo'lsa, 2019-yildan boshlab 2 foizgacha kamaytirildi.

Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i 2018-yilda progressiv shaklda joriy qilingan edi, 2019-yildan boshlab 12 foiz miqdorida yagona stavka belgilandi.

Soliq siyosati bo'yicha AQShdagi mustaqil tadqiqot muassasasi tadqiqotlariga ko'ra, soliq stavkalaridagi kamaytirishlar yalpi ichki mahsulot hamda boshqa iqtisodiy ko'rsatkichlarni yaxshilashda asosiy omil hisoblanadi.⁸ Respublikadagi soliq islohotlari milliy iqtisodiyot rivojida drayver omillardan biri bo'lib qolayotganligi haqida

⁷ Муаллиф томонидан тузилган.

⁸ Vermer, T. The Impact of Individual Income Tax Changes on Economic Growth. Fiscal fact, No. 793, June 2022, 13p. (<https://files.taxfoundation.org/20220610142519/The-Impact-of-Individual-Income-Tax-Changes-on-Economic-Growth-2.pdf>)

xulosa chiqarish mumkin. Qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha ham tahlil qilinayotgan davrda ko'plab o'zgarishlar yuz berdi. Xususan, yillik oboroti 1 mlrd so'mdan oshgan subyektlar uchun ushbu soliqni to'lash majburiyigi joriy qilinib, imtiyozlar bekor qilindi.

Ayniqsa, 2020-yildan boshlab qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha hosil bo'lgan manfiy qoldiq to'lig'icha qaytarib berilishi yo'lga qo'yildi, ilgari esa faqat eksporterlar uchun qator shartlar asosida qaytarib berilardi.

Rey Barrel va Martin Uil tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarda qo'shilgan qiymat solig'i stavkasining kamaytirilishi yalpi ichki mahsulot o'sishi va narxlarning pasayishida yaxshi natijalar berganligi qayd etilgan, va respublikada ham shunday ijobiy natijalarni kutish uchun qo'shimcha ma'lumotlar olish mumkin.⁹

O'zbekistonda 2019-yildan boshlab qo'shilgan qiymat solig'i stavkasi kamaytirilgani va qator imtiyozlar bekor qilinganligi sababli, ushbu koeffitsient 2018–2023-yillar davomida ko'tarilib borgan. Bu koeffitsientning oshib borishi iqtisodiyotdagi aylanmalarning aksariyat qismi qo'shilgan qiymat solig'i bilan tortilayotganligini anglatadi. Imtiyozlarning ko'pligi esa iqtisodiyotda sog'lom raqobat muhitining buzilishiga olib keladi. Bundan tashqari, ilgari soddalashtirilgan soliq solish tartibini qo'llaydigan kichik biznes subyektlari tomonidan yaratilgan qo'shilgan qiymat ham soliqqa tortilmagani koeffitsientning pasayishiga sabab bo'lar edi.

2-jadval. O'zbekistonda qo'shilgan qiymat solig'i tushumlari tahlili¹⁰ (mlrd.so'm).

№	Soliqlar nomi	2018-yil	2019-yil	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2023-yil
1	Yakuniy iste'mol hajmi	321 527,8	403 230,2	454 349,5	563 971,3	699 497,1	857 386,2
2	Qo'shilgan qiymat solig'i	27 876,5	33 809,8	31 177,4	38 439,0	52 189,4	59 838,1
3	Qo'shilgan qiymat solig'i stavkasi, %	20	15	15	15	15	12
4	C-efficiency ratio koeffitsienti	0,43	0,56	0,46	0,45	0,50	0,58

2-jadvaldan ko'rinishicha, hisoblangan koeffitsient 2018-yildagi 0,43 dan 2023-yilda 0,58 gacha o'sgan. Bu holat yuqorida aytib o'tilgan tadbirlarni natijasini miqdoriy jihatdan ko'rsatib beradi.

Ukrainalik tadqiqotchilarga ko'ra, bu koeffitsient Ukrainada 0,71, Avstriyada 0,72, Belarusda 0,69, Belgiyada 0,63, Chexiyada 0,68, Estoniya 0,81, Portugaliya 0,54, Norvegiyada 0,76, Polshada 0,50 ni tashkil qiladi.¹¹ Bu ko'rsatkichlar respublikada qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha islohotlar davom ettirilishi zarurligini ko'rsatadi.

Soliq imtiyozlarining kamayib borishi sog'lom raqobatning buzilishiga olib keladi. Albatta, soliq imtiyozlarining iqtisodiy taraqqiyotda o'z o'rnini bor, biroq bu bozor qatnashchilari o'rtasida tengsizlik keltirib chiqarishi orqali iqtisodiy samaradorlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Misol uchun, Syurixdagi Strategiya va Biznes Iqtisodiyoti Instituti tahlillari qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha berilgan imtiyozlar iqtisodiy samaradorlikni kamaytirganligini tasdiqlaydi.¹²

3-jadval. Soliq imtiyozlari dinamikasi¹³.

	2018-yil	2019-yil	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2023-yil
Soliq imtiyozlari, trln.so'm	21,8	26,5	33,2	36,0	38,2	41,1
Yalpi ichki mahsulotga nisbatan foizda	6,1	5,2	4,7	4,5	4,3	3,9

Shu davr oralig'ida soliq imtiyozlari esa yalpi ichki mahsulotga nisbatan 1,8 foiz bandiga, ya'ni 2018-yildagi 6,1 foizdan 2023-yilda 3,9 foizgacha kamaygan (3-jadvalga qarang).

9 Barrel, R., Weale, M. The Economics of a Reduction in VAT. Fiscal Studies, Vol. 30, No. 1 (March 2009), pp. 17-30 (<https://www.jstor.org/stable/24440143>)

10 Муаллиф томонидан тузилган.

11 <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/66422/>

12 <http://ssrn.com/abstract=1683595>

13 Муаллиф томонидан тузилган.

Imtiyozlarning mavjudligi soliq tushumlariga ham ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Ayniqsa, bu imtiyozdan foydalanish uchun budgetga soliq to'lab kelayotgan subyektlar ham turli yo'llar bilan soliqdan qochishga harakat qiladi.

Imtiyozlarning kamayib borayotganligi soliq to'lovchilarning moliyaviy holati mustahkamlanib borayotganligini ko'rsatadi. Masalan, soliq imtiyozlari soliq solish bazasini kengaytirish uchun ishlab chiqarishni boshlayotgan subyektlar yoki katta investitsiya qilayotgan ishlab chiqaruvchilar uchun berilishi kerak bo'lsa, amaliyotda kim imtiyoz olishni uddalagan bo'lsa olgan va bundan tashqari siyosat faqat bir tomonlama yondashuv tufayli soliq imtiyozlari oshib ketgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Korxonalarining moliyaviy faoliyatini soliqlar orqali rag'batlantirish bo'yicha xalqaro tajriba ko'plab mamlakatlarda biznesni qo'llab-quvvatlash, investitsiyalarni jalb qilish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish uchun turli soliq siyosatlari va chora-tadbirlar kompleksini o'z ichiga oladi. Ushbu tajribalarni O'zbekistonda tadbiq etish orqali tadbirkorlikni rivojlantirish va investitsiyalarni jalb qilishga sezilarli darajada yordam berishi mumkin. Quyidagi yondashuvlar bunday rag'batlantirish siyosatining asosiy yo'nalishlarini tashkil etadi:

Foyda solig'ini undirish mexanizmini takomillashtirish. Ko'pgina mamlakatlar xorijiy va mahalliy investitsiyalarni rag'batlantirish maqsadida foyda solig'i stavkalarini pasaytirmoqda. Foyda solig'ining past stavkalari biznes uchun yanada jozibador sharoitlar yaratib, korxonalarining sof daromadini oshiradi va chet el investitsiyalarini ko'proq jalb qilish imkoniyatini beradi.

Optimal soliq imtiyozlari va preferensiyalarni taqdim etish. Ayrim turdagi biznes subyektlari, xorijiy sarmoyadorlar, ilmiy-tadqiqot va texnologik tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchilar uchun soliq imtiyozlari va preferensiyalarni joriy qilish samarali choradir. Bu yondashuv ayniqsa zamonaviy texnologiyalarni rivojlantirishga sarmoya kiritganlar va yangi ish o'rinlari yaratgan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashda foydali bo'lishi mumkin.

Hududiy soliqqa tortish tartibini joriy etish. Ayrim mamlakatlarda qo'llaniladigan hududiy soliqqa tortish tizimi mamlakat tashqarisida olingan va qayta investitsiya qilingan daromadni soliqlardan ozod qiladi. Bunday mexanizm xalqaro miqyosda o'z faoliyatini kengaytirishni rejalashtirayotgan korxonalar uchun qo'shimcha rag'batlantiruvchi omil bo'lishi mumkin.

Mazkur yondashuvlardan foydalanish O'zbekiston iqtisodiyotini yanada jozibador qiladi va iqtisodiy o'sishga hissa qo'shadi, korxonalarining moliyaviy imkoniyatlarini kengaytirib, raqobatbardoshligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Laffer, Arthur B., Stephen Moore, and Peter Tanous. (2008). *The End of Prosperity: How Higher Taxes Will Doom the Economy – If We Let It Happen*. Threshold Editions.
2. Galbraith, John Kenneth. (1998). *The Affluent Society: Fortieth Anniversary Edition*. Houghton Mifflin Company: New York, pp. 100, 109, 158, 170, 259, 260.
3. Friedman, Milton. (1943). "Income Taxes and Economic Stimulus."
4. Krugman, Paul. (1997). *The Age of Diminished Expectations: U.S. Economic Policy in the 1990s, Third Edition*. The MIT Press.
5. Stiglitz, Joseph E., and Uzawa, Hirofumi. (1969). *Readings on the Modern Theory of Economic Growth*. Cambridge, Massachusetts: M.I.T. Press. ISBN 9780262190558.
6. Smith, Adam. (1776). *The Wealth of Nations*. W. Strahan and T. Cadell.
7. Ricardo, David. (1817). *On the Principles of Political Economy and Taxation*. John Murray.
8. Keynes, John Maynard. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Harcourt Brace.
9. Samuelson, Paul A., and Nordhaus, William D. (2010). *Economics, 19th Edition*. McGraw-Hill.
10. Mankiw, N. Gregory. (2021). *Principles of Economics, 9th Edition*. Cengage Learning.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtjmoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

